

АДАПТИВНОСТЬ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЙ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ И НОВЫМ ФОРМАМ ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА СУРХАНДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА .

Муминова Азиза Орифовна

Выпускница магистратуры Академии хореографии Узбекистана.

Научный руководитель: **Туляходжаева М.Т.**

Анотация: В данном докладе рассматривается, основная проблема постепенной утери интереса к фольклорному искусству и глобальная урбанизация, которая имеет основное влияние на данный процесс. В изложении доклада, уделяется внимание, методам решения данного вопроса, с учетом интересов нового поколения и новым формам искусства. Также в процессе анализа, рассматривается возможность развитие фольклорного искусства, путем модернизации с учетом интересов нового времени.

Ключевые слова: Традиции, обычаи, фольклорное искусство, танцевальное фольклорное искусство, Сурхандарьинский регион.

В эпоху урбанизации традиции и обычаи находятся под угрозой исчезновения, чему способствует смешение культур и взаимное проникновение ассимилирующих народов в сложившийся уклад и образ жизни. Для сохранения традиций в современном обществе, необходимо адаптировать и популяризировать их, опираясь на опыт старшего поколения. Возникновение традиций обусловлено эмпирическим и духовным познанием окружающей среды

Актуальность выбранной темы обусловлена высокой значимостью сохранения и передачи культурных ценностей новому поколению, так как из традиций вытекает самобытность народа. Рассмотрение Сурхандарьинского

региона, который является мало изученным, но в то же время имеет важное стратегическое и историческое значение, обусловлено наглядным примером для дальнейшего изучения и возможности адаптации в современном обществе, фольклорного искусства, не потерявшего своей самобытности.

Исследование танцевального фольклора Сурхандарьи будет способствовать раскрытию его непреходящей эстетической ценности и весомой роли в современной художественной культуре Узбекистана. На территории Сурхандарьи фольклорное искусство осталось в первозданном виде и не утратило своей самобытности, сформировавшейся в процессе наслоения исторических временных пластов. Для сохранения традиционной культуры, нужно развивать и дополнять их новой информацией настоящего времени, только в этом случае возможно развитие культурной базы народа. Важной задачей профессионального образования и исследователей, является популяризация и привлечение будущего поколения к фольклорному искусству.

При изучении проблематики поднятого вопроса, основной материал составили исследования историков, теоретиков и практиков танцевального искусства, в частности, кандидатов искусствоведения Л.А.Авдеевой, Г.Р.Хамраевой, М.В.Исраилова, Р.Каримовой даёт возможность получить наиболее общее представление о путях развития узбекского национального танцевального искусства с древнейших времен до наших дней. Особенности формирования и исторического развития узбекского народа, его быта, обрядов, традиций, обычаев, материальной и нематериальной культуры, в том числе и танцевальной, ярко освещены и важны в исследовании, труды известного культуролога, академика И.Д.Джаббарова.

В работах Л.Авдеевой приведены обширные сведения о культуре и быте узбекского народа. В частности, подробно описываются различные танцевальные школы, предметы и атрибуты, используемые в обрядовых танцах, сохранившихся в некоторых районах Узбекистана до наших дней.

Основной целью изучения данного вопроса, является определение возможных методов сохранения, популяризации и модернизации фольклорного искусства и традиций в современном обществе.

В настоящее время, с внедрением новых технологий и интересом общества к более прогрессивным видам деятельности, наблюдается активный рост в других отраслях жизнедеятельности и науки. Но нужно понимать, что стертые границы между народностями, культурой и искусством могут привести к потери самобытности, национального колорита и духовности общества.

Исследование Сурхондарьинского региона, наглядно показывают, что на территории Узбекистана, продолжают сохраняться традиции и обычаи, в результате активного вклада, самодеятельных фольклорных коллективов, которые придерживаясь личного интересу и опыту предыдущего поколения продолжают сохранять и передавать из поколения в поколение опыт, накопленный веками. Профессиональные коллективы, в свою очередь, с уважением и трепетом сохраняя специфику, добавляя сценичности и зрелищности, выводят на большие сценические площадки модернизированные постановки, тем самым привлекая интерес к традиционному искусству у молодого поколения.

В заключении стоит отметить, что в современных условиях большое значение в сохранении фольклорных традиций Сурхандарьи получает творческая деятельность фольклорных и этнографических ансамблей «Байсун», «Барчиной», «Шамсукамар», «Зевар», «Охвох» и детских ансамблей «Куралай» и «Чашма», «Сабо». В творчестве ансамблей народный танец во всей своей красе пришел на сценическую площадку. Лауреат международных фестивалей Ансамбль «Байсун» представлял красоту узбекского народного танца во многих странах мира. Программы ансамблей включают в себя как отдельные музыкально-танцевальные композиции, так и инсценировки народных обрядов. Магистральной задачей художественной

жизни ансамблей является возрождение и сохранение национальных танцевальных традиций.

В настоящее время заметен процесс формирования сценических форм танцевального фольклора Сурхандарьи. Яркий характер это явление приобретает в балетмейстерском творчестве Ш. Курбановой в ее авторских постановках для ансамбля «Шамсукамар». Народный танец в программе ансамбля представлен поэтическими мотивами девичьих танцев и брызжущими вакхической радостью юношеских плясов. В сценической интерпретации Ш. Курбановой фольклорный танец вспыхнул яркими красками.

Важное значение в сохранении обычай и традиций в современном обществе, является деятельность музыкальность школ и домов культуры. В каждом, даже самом отдаленном поселении Сурхандарьи, население активно участвует в деятельности местных художественных мероприятий.

-Необходимо запускать новые программы как на региональном, так и на международном уровне, для популяризации культуры

- Требуется активно привлекать средства социальной коммуникации и организовывать большие научные экспедиции с целью подробного изучения истоков культуры.

-Следует привлекать деятелей всех видов искусств для изучения и предложения методики развития и сценической адаптации, как профессиональных видов искусства, фольклорного народного творчества.

Каждое новое поколение утверждает свои ценности. Ценности могут возрождаться, обретать новое звучание в современных формах. Тем не менее, существуют и вечные ценности. Этнокультурные ценности – это огромное интеллектуальное богатство и неисчерпаемый резерв воспроизводства общечеловеческих ценностей, культурных и нравственных традиций народов, процесса общенационального созидания.

Список литературы:

Труды Президентов Республики Узбекистан

Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т.: Узбекистан, 2008.

Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Т.: “Ўзбекистон”, 2017.

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию Международного фестиваля искусства бахши. Газета «Правда Востока». № 68 (29031). 07.04.2019.

Основная литература:

Абдуллаев Р. Обряд и музыка в контексте культуры Узбекистана и Центральной Азии. Т., 2006.

Авдеева Л.А. Из истории узбекской национальной хореографии. - Т.: 2001.

Байбурун А.К. Ритуал в традиционной культуре.- СПб.,1993

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.,1992.

Хакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность. Т., 2010.

Фестивали. Как и много лет назад. Uzbekistan Today. 5.04.2015.

Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Т., 2005.

Курбанова Ш. Хурсандов Х. Сурханская школа танца. Т., 2010.

Насибулина Л. История узбекского хореографического искусства. Т., 2019.

Интернет сайты:

ytt/www.ziyonet.uz

<http://www.kitobxon.uz>

<http://www.kultura.uz>

<http://www.bibliofond.ru>

www.bibliotekar.ru

tochka-na-karte.ru

Alpamish media (YouTube)